

О ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВАХ ЭПИСТОЛЯРНОГО ЖАНРА

Халикова Мухтарам Юнусовна,

старший преподаватель кафедры «Языки и гуманитарные науки»

Андижанский государственный технический институт.

muhtaramhalikova70@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20801903>

Аннотация. Статья посвящена истории изучения эпистолярного жанра. Эпистолярный жанр на разных стадиях своего развития менялся вместе со временем, событиями реальной жизни, и каждый новый историко-культурный период вносил свои коррективы в формирование и поэтику жанра. Рассматривается семантико-стилистическая структура письма, которая позволяет определить принципы организации эпистолярного текста, выявить особенности его композиционного построения и использования эпистолярной формы.

Ключевые слова: жанр, письмо, эпистолярный, публицистический стиль, традиция, речевой этикет, структура письма.

Annotatsiya. Maqola epistolyar janrni o'rganish tarixiga bag'ishlangan. Epistolyar janr o'z taraqqiyotining turli bosqichlarida davr bilan, real hayot voqealari bilan birga o'zgarib bordi va har bir yangi tarixiy-madaniy davr janrning shakllanishi va poetikasiga o'z o'zgartirishlarini kiritdi. Maqolada xatning semantik-stilistik tuzilishi ko'rib chiqiladi, bu epistolyar matnni tashkil etish tamoyillarini aniqlash, uning kompozitsion qurilishi va epistolyar shaklning qo'llanilishi xususiyatlarini ochib berish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: janr, xat, epistolyariy, publitsistik uslub, an'ana, nutq odobi, xat tuzilishi.

Abstract. The article is devoted to the history of the study of the epistolary genre. The epistolary genre at different stages of its development changed with time, the events of real life, and each new historical and cultural period brought its own corrections to the formation and poetics of the genre. The semantic-stylistic structure of writing is considered, which allows one to determine the principles of organization of the epistolary text, to identify the features of its composition and use of the epistolary form.

Keywords: genre, writing, epistolary, journalistic style, tradition, speech etiquette, structure of writing.

Введение. Письмо, грамота – одна из самых древних форм письменности, общения, обмена информацией. Письма как предмет научного исследования постоянно привлекают внимание ученых. Эпистолярный изучается с разных позиций.

Эпистолярный жанр на разных стадиях своего развития менялся вместе со временем и событиями реальной жизни, и каждый новый историко-культурный период вносил свои коррективы в его формирование и поэтику. В связи с этим целью данной статьи является обобщение и систематизация теоретических представлений об эпистолярном жанре, накопленных в отечественном и зарубежном языкознании и литературоведении, – в части истории его изучения, типологии писем, их композиционной структуры, этикетных норм и соотношения эпистолярного письма с другими типами речи и стилями.

Анализ литературы. Изучение эпистолярного жанра занимает важное место в современной лингвистике и литературоведении. Теоретические основы жанра были рассмотрены в трудах Н. Л. Степанова и И. А. Паперно, которые исследовали типологию писем, их композиционные особенности и стилистическое своеобразие. Значительный вклад в изучение речевого этикета и структуры письма внесли А. А. Акишина и Н. И. Формановская, уделив особое внимание композиции и языковым средствам эпистолярного текста.

Вопрос о месте эпистолярного жанра в системе речевых жанров получил развитие в работах М. М. Бахтина, который рассматривал письмо как первичный речевой жанр. Исследования Т. Г. Винокур, А. Н. Гвоздева, Л. Н. Кецбы и Т. П. Зориной посвящены функционально-стилистическим особенностям письма и его связи с другими речевыми стилями.

Анализ научной литературы показывает, что эпистолярный жанр представляет собой сложное многоаспектное явление, сочетающее исторические традиции, нормы речевого этикета, композиционную организацию и индивидуально-авторский стиль. Несмотря на значительное количество исследований, вопросы развития эпистолярного жанра и его стилистических особенностей продолжают оставаться актуальными.

Методология исследования. Анализ научной литературы позволяет говорить о различии учеными деловых и частных, официальных и личных писем. Теоретическое осмысление типологии письма представлено в работах Н.Л. Степанова [19.66-100] и И.А. Паперно.[15.105-111]

Анализ и результаты. В работах, посвященных изучению истории эпистолярия, отмечается, что русская эпистолярная традиция восходит к глубокой древности. Появление церковно-публицистических произведений уже в XI – XII вв. не было случайным.[16.152] О широком использовании письма как особого средства общения свидетельствуют и новгородские берестяные грамоты (XII – XIV вв.). Исследователи отмечают, что уже в древних формах письма присутствуют традиционные элементы: структурные (обращение, основное содержание, подпись), содержательные (записки частных лиц на бытовую тематику).[14]

Изучение грамоток XVII и начала XVIII вв. позволяет ученым говорить о сложившихся к этому времени эпистолярных нормах и правилах. Эти нормы касаются структурных, содержательных, языковых особенностей. В грамотках прослеживаются зачин, основная часть и концовка. «В зачинах, нередко и в концовках встречаем пожелания, здоровья и благополучия адресатам... Основная часть включает в себе освещение вседневных дел и событий, личных и общественных отношений, которые связывают участников переписки».[12.157]

Проследить историю эпистолярия помогают письмовники и современные книги рекомендательного характера. Они выделяют средства, характерные для данной эпохи, поэтому по ним можно судить о характере эпистолярия.

Другое направление изучения писем обусловлено вниманием к типам эпистолярия. К числу начальных эпистолярных форм относятся письмовники. Распространение грамотности, свидетельствующее о внимании к литературному образованию, обуславливает появление особых сборников образцов эпистолярного стиля, так называемых письмовников.[5.925]

Е.Е. Дмитриева, Д.В. Попов в своих работах отмечают, что к началу XIV в. в России окончательно складывается определенная сумма представлений и навыков в области владения эпистолярным стилем, который включает в себя знание и соблюдение этикета общих частей письма (заглавие, подпись, расположение письма на бумаге); менее строгое в зависимости от адресата соблюдение особенных частей письма (вступление, разговор, заключение).[6.543-552; 20.176-180]

Необходимо отметить, что оба исследователя – Н.Л. Степанов и И.А. Паперно – уделяют основное внимание характеристике дружеского письма. Н.Л. Степанов подчеркивает, что основной чертой дружеского письма является ориентация на разговорную речь. Этим обусловлены и специфические особенности дружеского письма: «домашность» материала, пестрое сочетание разных тем, пластов, их «беспорядок», обилие стихотворных вставок и цитат. Эту же мысль развивает И.А. Паперно, выделяя стилистическое разнообразие дружеского письма при относительно свободной композиции.

Изучение эпистолярия связано и с исследованием его структуры. А.А. Акишина и Н.И. Формановская [1] рассматривают композиционные части письма, их стилистическое и речевое наполнение. Изучая композиционную структуру эпистолярных текстов, исследователи обращают внимание на изменение эпистолярной традиции, отмечают особенности построения писем писателей. Специальные работы посвящены композиции какого-то определенного типа письма. Так, определяя особенности композиционного построения делового письма, А.П. Загорская, П.Ф. Петроченко рассматривают его структуру, формы вступления, обращения и завершения, а также расположение письма на бумаге [8].

Особое внимание в научной литературе уделено изучению культуры эпистолярия. Обращение к этикетным особенностям письма связано с изучением стилистической дифференциации выражений речевого этикета [1], с определением этикетных норм делового письма [8]. Исследователи отмечают, что этикет письма – это особая часть речевого этикета, поскольку контакт происходит не непосредственно, а дистантно во времени и пространстве. Временно-

пространственная дистантность и письменная форма диктуют выбор определенных языковых средств, отличающихся от средств устного речевого этикета (например, описание жестов прощания, напоминание о поставленных вопросах).

Важной проблемой в научной литературе по теории эпистолярия является определение места письма в системе различных типов речи. В работе М.М. Бахтина «Проблемы речевых жанров» определено место частного письма.[2.258-296] М.М. Бахтин считает письмо первичным жанром, то есть возникшим в результате непосредственного общения, в отличие от вторичных жанров – романа, драмы, научного исследования, которые возникают «в условиях сложного и относительно высокоразвитого и организованного культурного общения (преимущественно письменного) – художественного, научного, общественно-политического и т.п.».[2.258-296]

Автор обращает внимание на возможность взаимодействия первичных и вторичных жанров, при котором наблюдается трансформация первичных жанров, входящих в состав вторичных. Например, письма в романе сохраняют свою форму и бытовое значение только в плоскости содержания романа и входят в реальную действительность через роман в его целом, то есть как событие литературно-художественной, а не бытовой жизни.

Не менее важным в работах, посвященных теории эпистолярия, оказывается вопрос о правомерности выделения эпистолярного стиля. Анализ работ современных ученых позволяет говорить о том, что письмо исследуется в системе стиль/жанр.

Одни ученые выделяют на основании функционального признака наряду с художественным, официально-деловым, научным и эпистолярный стиль.[3.11] Однако и они признают, что «эпистолярный стиль имеет много вариантов в зависимости от содержания, взаимоотношений корреспондентов».[3.8]

Другая группа исследователей считает, что в различных видах писем отражаются разные стили речи, употребляемые в зависимости от цели высказывания.[4.17-32]

В работах Л.Н. Кецбы все письма разделены на личные и деловые. Причем личные письма автор исследования рассматривает как бытовые, отражающие влияние разговорной речи, и писательские, близкие к художественному стилю, а вместе все указанные типы составляют эпистолярный стиль.[10.94-99]

Н.Л. Степанов доказывает, что «жанра письма *sui generis* нет, – есть различные группы писем, которые должны быть рассмотрены отдельно».[19.66-100]

Т.П. Зорина рассматривает письмо как литературный жанр. Автор отмечает, что эпистолярный стиль не существует, так как отдельные группы писем являются

составными частями различных функциональных стилей. «Однако письма могут быть выделены в эпистолярный жанр».[9.38-44]

Интересна работа Е.Г. Елиной «К теории эпистолярия», в которой она считает, что «письмо многостильно». Причем, стили не только попеременно сменяют, но и перебивают друг друга. [7.29] Стиль изложения в письме зависит от личности адресата, а также – характера отношений с автором письма.

Выделение «многостильности» как определяющего признака эпистолярия приводит к рассмотрению еще одной важной проблемы в исследовании писем – соотнесение письма и разговорной речи, с одной стороны, письма и художественного текста – с другой. Такие параметры, как «спонтанность», «непринужденность», «непосредственность общения» [18.5-17], оказываются для письма важными, но не единственными признаками стилевой принадлежности. Письму свойственно четкое композиционное построение, обдумывание и отбор материала, присутствие определенных эпистолярных атрибутов (обращение, дата, подпись и т.д.). Однако в отличие от художественного текста письмо не является однородным с точки зрения стилистики и ориентировано на конкретного читателя, а не на абстрактного или вероятного [17], что характерно для художественных произведений. Особенности композиционной и стилистической структуры разных типов писем рассмотрены в работе Э.М. Ножкиной «Письма одного лица в разных ситуациях».[13.72-80] Автор отмечает, что структурная рамка всех писем канонична; это обусловлено историческим развитием. Но речевое наполнение рамки в официальных и других типах писем различны. Отбор языковых средств в официальном письме зависит от существующего речевого этикета научного общения. В дружеских письмах наблюдаются различные модификации и обращений, и начал, и концовок, которые мотивируются отношениями корреспондентов и внутренним содержанием письма.

На основе сопоставительного анализа писем современных с письмами А.С. Пушкина исследователь выявляет тенденцию развития структуры русского письма. Жесткая каноничность официального письма характерна и для современных, и для писем XIX в. Их нормой является повышенная этикетность, которая проявляется в организации всего текста. Частное же письмо развивалось по линии утраты жесткой каноничности внутренней структуры письма (сохраняется лишь внешняя рамка письма, но она подвергается индивидуальной модификации, развитию полиситуативности, эмоциональной насыщенности, усилению личностного начала).[13.79] Исследователей эпистолярия привлекали и практические задачи: еще в письмовниках, да и современных сборниках [8] содержатся образцы писем,

рекомендации, касающиеся правил оформления письма, выбора формата и цвета бумаги, манеры обращений и подписи.

Заключение. Таким образом, проблемы эпистолярия постоянно находятся в русле исследовательского интереса. В теоретических работах определяется место письма в системе функциональных стилей, выделяются типы писем и соответствующие им формы.

Литература:

1. Акишина А.А., Формановская Н.И. Этикет русского письма. – М.: Ленанд, 2012. – 208 с.
2. Бахтин М.М. Проблемы речевых жанров // Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1986. – С. 258-296.
3. Винокур Т.Г. О содержании некоторых стилистических понятий. – М.: Либроком, 2018. – 104 с.
4. Гвоздев А.Н. Очерки по стилистике русского языка. – М.: КомКнига, 2009. – 408 с.
5. Горнфельд А.Г. Эпистолярная литература // Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. – СПб.: Типография Акционерного общества Брокгауз-Ефрон, 1904. – Т. 80. – 957 с.
6. Дмитриева Е.Е. Русские письмовники середины XVIII – первой трети XIX в. и эволюция русского эпистолярного этикета // Известия Академии наук СССР. Серия Литературы и языка. – М., 1986. – Том 45. – № 6. – 1986. – С. 543-552.
7. Елина Е.Г. К теории эпистолярия // Поэтика и стилистика. – Саратов: Издательство Саратовского государственного университета, 1980. – С. 26-34.
8. Загорская А.П., Петровиченко П.Ф., Петровиченко Н.П. Письмовник для ведения деловой корреспонденции. – М.: Московский рабочий, 1992. – 256 с.
9. Зорина Т.П. К проблеме эпистолярного стиля // Ученые записки Моск. гос. пед. ин-та. – М., 1970. – Т. 55. – С. 38-44.
10. Кецба Л.Н. Место эпистолярного стиля в системе функциональных стилей // Известия Академии наук Аз. СССР. – Сер. лит. 1971. – № 3-4. – С. 94-99.
11. Кожина М.И. Стилистика русского языка. – М.: Флинта, 2008. – 464 с.
12. Котков С.И. Лингвистическое источниковедение и история русского языка. – М.: Наука, 1980. – 293 с.
13. Ножкина Э.М. Письма одного лица в разных ситуациях // Вопросы стилистики. – Саратов, 1993. Выпуск. 25. – С. 72-80.
14. Палеографический и лингвистический анализ Новгородских берестяных грамот. Отв. редактор В.И. Борковский. – М.: Издательство Академии наук СССР, 1955. – 215 с.
15. Паперно И.А. Об изучении поэтики письма // Ученые записки Тартуского университета. 1977. – Т. 420. – Выпуск 2. – С. 105-111.
16. Попов Д.В. Истоки, становление и развитие духовной публицистики в истории русского языка // Актуальные проблемы науки. – Пенза: Издательство ПГУ, 2018. – С. 151-157.
17. Прозоров В.В. Читатель и литературный процесс. – Саратов: Издательство Саратовского университета, 1975. – 211 с.
18. Русская разговорная речь / Отв. ред. Е.А. Земская. – М.: Наука, 1973. – 485 с.
19. Степанов Н.Л. Дружеское письмо начала XIX века. Письма Пушкина как литературный жанр // Степанов Н.Л. Поэты и прозаики. – М.: Художественная литература, 1966. – С. 66-100.
20. Popov D.V. Theoretical basics of studying the Old Russian message // ISJ Theoretical & Applied Science. – Philadelphia, USA, 2018. № 6 (62). – pp. 176-180.